

Gewalt in der Schule: die Schulkultur ist entscheidend

Medienberichten¹ über die Kopernikus-Hauptschule in Hannover zufolge über Vorkommnisse wie Sachbeschädigungen, Drohungen gegen Schüler/innen und Lehrpersonen und Fälle von Mobbing und Tätlichkeiten lassen auf ein Klima der Gewalt schliessen. Erst massive Interventionen in Form von Polizeieinsatz, z.B. vor Schulbeginn und in den Pausen, und (endlich) ein umfassendes Präventionsprogramm liessen Ruhe in den Schulalltag einkehren. Wie aber konnte es dazu kommen? Nehmen Gewaltprobleme² auch an deutschen Schulen zu? Was sind geeignete Erklärungsansätze für Schulgewalt? Und wie lässt sich Schulgewalt prävenieren? Welche Rolle spielen dabei die Schul- und Lernkultur?

Gewaltvorkommnisse an (deutschen) Schulen, meist Aufsehen erregende Einzelfälle werden von den Medien gerne dazu verwendet, Tendenzen der Gewaltentwicklung dazustellen; also zu suggerieren, die Gewalt an Schulen nehme zu, etwa infolge gesellschaftlicher Abstiegs- und Ausgrenzungsprozesse. Hinsichtlich der Entwicklung der Jugendgewalt können entgegen medialer Darstellungen und der damit verbundenen öffentlichen Wahrnehmung allerdings keine eindeutigen empirischen Befunde zur Zunahme von Jugendgewalt vorgelegt werden. Wilfried Schubarth (2008) weist darauf hin, dass Gewaltdelikte nur einen kleinen Anteil an der Jugenddelinquenz ausmachen. Die jugendkriminologische Forschung belegt empirisch, dass delinquentes Verhalten bei jungen Menschen weit überwiegend auf einen bestimmten Entwicklungsabschnitt beschränkt ist und ein in allen sozialen Schichten vorkommende Phänomen ist (BMI/BMJ 2006 zit. in Jutta Wawretschek-Wesemann 2012).

¹ https://www.nwzonline.de/schule/polizei-bestaetigt-straftaten-an-problemschule-in-garbsen_a_1.0.605356514.html

² Harte Formen der Gewalt wie School-shooting sind insbesondere ein Phänomen an US-amerikanischen Schulen, Bullying an skandinavischen Schulen, sexuelle Gewalt in Japan und Südafrika (Günther Gugel 2006 zit. in Wawretschek-Wesemann 2012, S. 97).

Auch Aussagen der Fachöffentlichkeit, etwa, dass „weniger die Quantität der Gewalthandlungen als vielmehr die Qualität der Gewalthandlungen zugenommen hat, d.h. ein Teil der Handlungen heftiger, zum Teil auch brutaler geworden“ ist (Christoph Ackermann & Wilfried Schubarth 2009, S. 24, zit. in Wawretschek-Wesemann 2012), werden von Studienautoren in Frage gestellt (vgl. Aufzählung gegenteiliger Befunde bei ebd., S. 96) oder zumindest alters-, geschlechtsspezifisch und schulformspezifisch (z.B. erhöhte Gewaltbelastung von Haupt- und Realschulen) differenziert und relativiert. Einigkeit besteht allerdings in der Beobachtung, dass es eine kleine Gruppe von „intensiv und dauerhaft auffälligen Mehrfachtätern“ gibt, die für eine Vielzahl an Straftaten und Gewaltvorfällen verantwortlich ist und die als „Hoch-Risiko-Gruppe möglichst früh erkannt werden“ sollten (Herbert Scheithauer 2008, S. 43, zit. in Wawretschek-Wesemann 2012, S. 96). Wenn Kinder schon in frühem Alter gewalttätiges Verhalten zeigen, ist dies ein relativ zuverlässiger Prädiktor für spätere Gewalttätigkeiten (vgl. Scheithauer 2008; Schubarth 2008). Nun wird in diesem Zusammenhang in den letzten beiden Jahrzehnten gerne einseitig auf Seiten der Gewalttäter nach Ursachen für Gewaltentstehung, z.B. die Kumulation von risikoerhöhenden Bedingungen, gefragt. Wawretschek-Wesemann hat in ihrer Untersuchung Gewalt als negativen Effekt sozialer Benachteiligungen im Bildungssystem herausgearbeitet (2012, S. 80f.). Sie weist aber gleichzeitig auf die Analyse von Schüler/innengewalt in den 1970er Jahren hin, als Schulgewalt als strukturelle Gewalt diskutiert wurde. Schüler/innengewalt wurde zu der Zeit „als Reaktion auf Schulgewalt thematisiert, das heisst, Schüler/innengewalt wurde als eine Art Gegengewalt zur institutionellen Gewalt gesehen, mit der Schüler/innen den Leistungsdruck zu kompensieren und die Macht der Institution in Grenzen zu halten versuchten“ (Schubarth 2010b, zit. in Wawretschek-Wesemann, S. 97). Auch in den 1990er Jahren erfolgten einige (marginale) Studien zur Gewalt von Lehrkräften, pädagogischem und nicht-pädagogischem Personal sowie von Schulstrukturen. Sie förderten „ein beachtliches Ausmass an Lehrergewalt“ zutage (ebd.). Der schulbezogene sozialökologische Erklärungsansatz ist an dieser Stelle aufschlussreich: er versteht Gewalt als „Produkt der subjektiven Verarbeitung von Wechselbeziehun-

gen zwischen schulischen Bedingungen und individuellen Persönlichkeitsmerkmalen“ (Wolfgang Melzer, Wilfried Schubarth & Frank Ehninger 2011, S. 71) und betrachtet die Schule als „gewaltfördernde Institution“. Die Grundannahme lautet: Schüler/innen handeln der Schule gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen, die Schule für sie besitzt. Die wahrgenommenen Strukturen und Erfahrungen in der Schule erscheinen als situationelle und interaktionelle Determinanten der Persönlichkeitsentwicklung. Ursachen für Aggressionen, Gewalt, Schuldistanz, etc. sind Sinndefizite, mangelndes Vertrauensverhältnis zwischen Lehrpersonen und Schüler/innen, schlechtes Schul- oder Klassenklima, Defizite im Lehrerhandeln (z.B. mangelnde Didaktikkompetenz, mangelndes Lehrerengagement, rigide Sanktionen), fehlender Lebensweltbezug, unzureichende Partizipation etc..Sie erschweren die Identifikation mit der Schule, ihren Normen und Werten. (Schubarth 2010a; Melzer, Schubarth & Ehninger 2011, S. 68) Aus dieser schulbezogenen sozialökologischen Theorie für Gewalt ergibt sich ein spezifischer Ansatz für Prävention, der primär auf die Verbesserung der Schul- und Lernkultur abzielt; und zwar schon ab der Grundschule. So gerieten auch „Hoch-Risiko-Gruppen“ frühzeitig in den Blick. Dass durch eine positive Schulkultur das Gewaltniveau an Schulen beeinflussbar ist, gilt als empirisch gut bestätigtes Erkenntnis (ebd.). In diesem Zusammenhang rückt neben einer lebensweltorientierten Schuldidaktik das sog. Schulleben ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Hans-Ulrich Grunder (2001) verwies schon vor 15 Jahren auf den bedeutsamen Zusammenhang zwischen Schulklima und Lernen. Damit Schule effiziente Lernprozesse initiieren und begleiten könne, müsse die Aufmerksamkeit ebenso auf den Aspekt des Schulklimas gerichtet werden; denn Lernen könne nur unter guten klimatischen Bedingungen erfolgreich verlaufen. Diese beiden Aspekte, nämlich Lernprozesse als auch Schulklima, würden seit gut 200 Jahren mit dem „altertümlich anmutenden Begriff `Schulleben`“ (S. 125) berücksichtigt. Rudolf Keck und Uwe Sandfuchs (2011) erkennen in den Begriffsbestandteilen „Schule“ und „Leben“ drei Dimensionen:

- Die Fragen der Werte und des Miteinanderumgehens von Lehrern/innen und Schüler/innen, aber auch von Lehrern/innen untereinander, des Verhältnisses von Freizügigkeit und Ordnung, der Mitwirkung/-gestaltung von

Schüler/innen und Eltern, und von Lehrern/innen in Sachen Schulorganisation und –entwicklung;

- Die Frage, inwieweit Schule ins das Leben hinausgeht, ausserschulische Lernorte aufsucht;
- Die übergreifende Frage nach dem Verhältnis von Schule und Leben, nach den Bezügen zum gegenwärtigen und zukünftigen Leben der Schüler/innen, nach den Themen und Problemstellungen, die in Schulleben und Unterricht einzubringen sind. (S. 228, leicht modifiziert)

Neuere empirische Forschungen zeigen auf, dass Lebensnähe von Unterricht, Schulklima und –kultur zentrale Einflussfaktoren hinsichtlich Lernmotivation und Leistungsbereitschaft von Schüler/innen sind. Insbesondere für leistungsschwächere Schüler/innen ist ein ausgeprägtes Schulleben von grösster Bedeutung, weil damit nachweislich Bindungen an die Schule und Lernfreude gefördert werden (vgl. Expertengespräch, Bosch Stiftung 2017). In diesem Sinne sind Investitionen in die Schulkultur von Schulen, in schuldidaktische und gewaltpräventive Weiterbildungen für Lehrpersonen als ein erfolgversprechender und ganzheitlicher präventiver Ansatz zu verstehen, der nebenbei auch noch zu besseren Lernleistungen der Schüler/innen führt.

Basel, 13.4.2017

Literatur

- Bosch Stiftung (2017). *Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner*. Experten-Fachgespräch. Gefunden unter <https://www.youtube.com/watch?v=41QH716I58Y>
- Grunder, Hans-Ulrich (2001). *Schule und Lebenswelt. Ein Studienbuch*. Münster: Waxmann.
- Keck, Rudolf W. & Sandfuchs, Uwe (2011). Schulleben – Schulkultur. In Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzel, Joachim Kahlert & Uwe Sandfuchs (Hg.). *Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik* (S. 228-232). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Melzer, Wolfgang; Schubarth, Wilfried & Ehninger, Frank (2011). *Gewaltprävention und Schulentwicklung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schubarth, Wilfried (2008). Jugend und Gewalt heute – Forschungsergebnisse und Folgerungen für die Prävention. In: Achim Schröder, Helmolt Rademacher & Angela Merkle (Hrsg.). *Handbuch Konflikt- und Gewaltpädagogik. Verfahren für Schule und Jugendhilfe* (S.45-58). Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.
- Schubarth, Wilfried (2010a). *Gewalt und Mobbing an Schulen. Möglichkeiten der Prävention und Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schubarth, Wilfried (2010b). Neue Gewalt- und Mobbingphänomene als Herausforderung für Schulen. In: *Politik und Zeitgeschichte, Nr. 38/2010, 24-30*.
- Wawretschek-Wesemann, Jutta (2012). Schulische Gewaltprävention. Abbau sozialer Benachteiligung durch Schulentwicklung. *Res Humanae. Arbeiten für die Pädagogik, 12*. Frankfurt a/M: Peter Lang Edition.